

К вопросу вклада развитых капиталистических стран в обеспечение международной экономической безопасности в эпоху цивилизационного противостояния

Ковалев А. А.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; kovalev-aa@ranepa.ru

РЕФЕРАТ

Цель исследования — изучение и систематизация основных подходов к проблеме обеспечения экономической безопасности на примере ведущих стран мира — обуславливает следующие задачи: 1) выявления и оценки тех форм и средств, с помощью которых развитые капиталистические страны решают важнейшие вопросы собственной экономической безопасности; 2) выявления вклада этих стран в создание комплексной системы международной экономической безопасности.

Методы исследования включают методы политологического, социологического и культурологического анализа, а также компаративистский подход.

Результаты. В статье рассмотрены особенности практического осуществления мер по обеспечению экономической безопасности в развитых странах мира (США, Канада, Германия, Франция, Великобритания, Испания, Италия, Япония), основной стратегической целью которых в области защиты национальных экономических интересов являются обеспечение устойчивого экономического роста и реформирование экономики в соответствии с условиями конкурентной борьбы на мировом рынке. Установлено, что главное внимание страны Европейского союза уделяют обеспечению национальной безопасности через целостный процесс достижения европейской безопасности, но руководство Европейского союза не всегда в состоянии обеспечить целостную безопасность входящих в него стран вследствие как внутренних противоречий, так и возникающих проблем с США, которые подчиняют экономические интересы европейских государств удовлетворению собственных политических амбиций.

Выводы. В странах Западной цивилизации после интеграционных процессов последних трех десятилетий экономическая безопасность развитой капиталистической страны рассматривается не как состояние полной независимости от остального мира, а как состояние стабильного и устойчивого социально-экономического развития, которое можно достигнуть на основе тесного политического и экономического сотрудничества. Но стремление к возможно более полной независимости от Соединенных Штатов Америки — как национальных экономик, так и собственной внутренней и внешней политики, в развитых странах Европы активизируется в периоды обострения кризисов. Разразившийся в 2008 г. глобальный экономический кризис привел и в развитых государствах Западной цивилизации к системно-структурным проблемам, решить которые на сегодняшний день не представляется возможным. Старейшие европейские демократии встроены в мировую систему безопасности как базисные элементы американской геополитической стратегии. На сегодняшний день целостной системы международной экономической безопасности, которая учитывала бы интересы хотя бы развитых стран Западной цивилизации, не существует.

Ключевые слова: национальная безопасность, международная экономическая безопасность, глобализация, цивилизационное противостояние

On the Contribution of Developed Capitalist Countries to International Economic Security in the Era of Civilizational Confrontation

Andrey A. Kovalev

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation; kovalev-aa@ranepa.ru

ABSTRACT

The purpose of the study — the study and systematization of the main approaches to the problem of economic security on the example of the leading countries of the world economy — causes the following tasks: 1) identify and assess the forms and means by which developed capitalist countries solve the most important issues of their own economic security; 2) identify the contribution of these countries to the creation of an integrated system of international economic security.

Research methods include methods of political, sociological and cultural analysis, as well as a comparative approach.

Results. The article deals with the peculiarities of the practical implementation of the state of economic security in the developed countries of Western civilization (USA, Canada, Germany, France, Great Britain, Spain, Italy, Japan), the main strategic goal of which in the field of protection of national economic interests is to ensure sustainable economic growth and economic reform in accordance with the conditions of competition in the world market.

The main attention of the European Union countries is paid to ensuring national security through a holistic process of achieving European security, but the leadership of the European Union is not always able to ensure the integral security of its member States due to both internal contradictions and emerging problems with the United States, which subordinate the economic interests of European States to the satisfaction of their own political ambitions.

Findings. In the countries of Western civilization, after the integration processes of the last three decades, the economic security of a developed capitalist country is not seen as a state of complete independence from the rest of the world, but as a state of stable and sustainable socio-economic development, which can be achieved through close political and economic cooperation. But the desire for the fullest possible independence from the United States of America — both national economies and their own domestic and foreign policies — in the developed countries of Europe is intensifying in times of crisis.

The global economic crisis that broke out in 2008 also led to systemic and structural problems in the developed countries of Western civilization, which today are not possible to solve. The oldest European democracies are built into the world security system as the basic elements of the American geopolitical strategy. To date, there is no integral system of international economic security that would take into account the interests of at least developed countries of Western civilization.

Keywords: national security, international economic security, globalization, civilizational confrontation, political science, economy, history

Введение

За последние три десятка лет мир пришел к состоянию, которое большинством политиков, ученых-обществоведов и деятелей культуры оценивается как катастрофическое. Безопасность человечества как никогда ранее в человеческой истории становится аморфным понятием, а создание однополярного мира после распада СССР, насильственно инициируемые глобализационные процессы и попытки возрождения России как самостоятельной геополитической сущности привели к противостоянию цивилизаций. Это противостояние в любой момент может вылиться в крупномасштабный военный конфликт.

Цель этой статьи — исследовать и систематизировать основные практические подходы к проблеме обеспечения экономической безопасности на примере ведущих стран мира. Из цели исследования вытекают задачи: 1) выявления и оценки тех форм и средств, с помощью которых развитые капиталистические страны решают важнейшие вопросы собственной экономической безопасности; 2) выявления вклада этих стран в создание комплексной системы международной экономической безопасности.

В предыдущих работах мы обращались к проблеме концептуализации экономической безопасности и теоретическим аспектам проблемы международной экономической безопасности в эпоху противостояния цивилизаций [2]. Поэтому лишь отметим здесь, что, с одной стороны, международная экономическая безопасность — системно-структурное качество, не сводимое к простой количественной совокупности составляющих эту систему элементов. С другой стороны, целесо-

образно рассмотреть реальную практику обеспечения экономической безопасности в развитых капиталистических странах, являющихся на сегодняшний день двигателями мировой экономики. Если исследовать экономическую безопасность в контексте мировой политики и международных отношений, то именно уровень экономической безопасности отражает реальную способность национального государства следовать выбранной политике развития национальной экономики. Такого рода исследование будет актуальным и своевременным хотя бы в плане изучения накопленного опыта.

Цель и задачи исследования обуславливают его методологию, в которой преобладают методы политологического, социологического и культурологического анализа, а также используется компаративистский подход.

Эпоха глобализации до предела обострила имевшиеся и породила новые цивилизационные противоречия, из которых экономические являются самыми острыми и трудно разрешаемыми. Глобализация, во многом направляемая искусственным образом, привела к однополярному миру, в котором на сегодняшний день именно Соединенные Штаты Америки как оплот западной либеральной парадигмы и Европейский союз, вынужденный следовать в фарватере международной политики США, объективно оказались главнейшими международно-политическими акторами Старого и Нового Света.

Результаты и их обсуждение

Особенности современных взаимоотношений США и ведущих стран Европейского союза не только оказывают существенное воздействие на качественные и количественные показатели международно-политического, социокультурного и экономического развития евроатлантического пространства, но и во многом формируют международный политический климат. Именно США как единственная сверхдержава в глобализирующемся мире и развитые страны Европейского союза влияют судьбоносным образом на процессы во всей системе международных отношений. Европа, некогда породившая современную североамериканскую цивилизацию, оказалась под мощным военно-политическим и экономическим диктатом США. Ныне старейшие европейские демократии оказались встроены в мировую систему безопасности как базисные элементы американской геополитической стратегии.

Соединенные Штаты Америки как самая мощная в экономическом и политическом отношении страна капиталистического мира, главный вдохновитель и проводник глобализационных процессов, уделяет повышенное внимание проблемам своей комплексной безопасности в целом и экономической безопасности — в частности.

Незадолго после окончания Второй мировой войны в США в 1947 г. был принят ключевой Закон о национальной безопасности¹. Этот Закон юридически установил объединение Министерства армии и Военно-морского министерства в единое Министерство обороны. Историки оценивают этот Закон как один из ведущих документов, способствовавших Холодной войне, благодаря этому документу в США была осуществлена еще более, нежели ранее, четкая корреляция политики, экономики, экономической и военной безопасности. По сути, этот документ анонсировал продолжение военного противостояния не только двух государств — СССР и США, но и двух общественно-экономических формаций, двух цивилизационных систем. Теоретическое обоснование такого противостояния было дано еще в речи У. Черчилля 5 марта 1946 г. в Фултоне, в которой он заявил о необходимости объединения англоговорящих стран против коммунистической опасности в лице Советского Союза и зарождающегося коммунистического блока.

¹ Закон о национальной безопасности США 1947 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.intelligence.gov/0-natsecact_1947.shtml (дата обращения: 20.02.2019).

Видимо, сам термин «национальная экономическая безопасность» впервые был использован в США во времена очередного экономического кризиса в 1970 г., когда страна заявила о своем желании победить в гонке вооружений и стремлении стать мировым экономическим лидером. Представляется, что приоритетными направлениями политики США в сфере обеспечения экономической безопасности являются следующие факторы: 1) рост конкурентоспособности товаров местного производства; 2) развитие сотрудничества в торгово-экономических сферах; 3) уменьшение количества иностранных займов.

Следует отметить, что демократическая смена власти в США, которые по Конституции 1776 г. являются президентской республикой со значительными по объему полномочиями главы государства, не приводит к радикальной смене политического курса. Разумеется, с высоты исторического обзора можно говорить об «удачных» и «неудачных» президентах, но все они, по мере своих сил и способностей, уделяли внимание экономической безопасности страны.

Вспомним недавнюю историю. Билл Клинтон, занимавший пост Президента два срока с 1992 по 2000 гг., полностью избавил экономику страны от внешнего долга, а его преемник Джордж Буш-младший (два срока с 2000 по 2008 гг.) не только до предела обострил международные отношения, но и подверг экономику страны тяжелым испытаниям. На данный момент общий государственный долг Соединенных Штатов превысил 21 трл долл., что психологически весьма сложно принять американским гражданам, тем более что эта сумма постоянно и стремительно растет. Но задолженность зарубежным кредиторам составляет лишь около 34% этой гигантской суммы.

Самой первой программой в США, целенаправленно обращенной на обеспечение экономической безопасности, можно назвать Меморандум 1990 г. Данный документ базируется на мерах по отстаиванию лидирующих позиций США в технологических сферах и сохранению экономической развитости страны на мировой арене. Он был принят в то время, когда СССР как лидер мировой системы социализма все более и более сдавал свои лидирующие позиции, и аналитикам было ясно, что сами лидеры гигантской социалистической сверхдержавы ведут ее к всеобъемлющему, в том числе экономическому, краху.

Впоследствии для разработки скоординированной политики экономической безопасности страны в США была создана Межведомственная рабочая группа, разработавшая основной механизм управления системой экономической безопасности. По результатам были приняты новые нормативно-правовые акты и осуществлена переподготовка кадров. Эта рабочая группа определила основные угрозы экономической безопасности страны и создала документ под названием «Каталог угроз экономической безопасности и их оценка». Роль этого документа в методологическом плане остается высокой и по сей день. Разумеется, за исторический период, прошедший со времени составления этого документа, появились новые угрозы экономической безопасности, которые составители просто не могли предусмотреть, в частности, несказанно возросшая опасность международного терроризма и обострения межрелигиозных и геополитических противоречий. Но общие подходы к проблематике, содержащиеся в этом документе, применимы и поныне.

Экономическая безопасность США обеспечивается как на уровне страны, так и в рамках отдельных штатов. Например, в 1972 г. Законодательное собрание штата Аризона сформировало Департамент экономической безопасности с миссией содействовать «безопасности, благополучию и самодостаточности детей, взрослых и семей». Работа Департамента экономической безопасности тесно связана с такими структурами, как Департамент безопасности занятости населения, Департамент общественного благосостояния, Отдел профессиональной реабилитации, Государственное управление по экономическим возможностям, Совет по

ученичеству, Государственное управление по планированию трудовых ресурсов и даже Государственный департамент по умственной отсталости, который в наши абсурдные политкорректные времена переименован в Отдел по проблемам развития (законопроект № 2213).

Департамент экономической безопасности Миннесоты был сформирован в 1977 г. из Департамента служб занятости и профессиональной реабилитации, Управления кадров губернатора и Управления экономических возможностей, которые руководили программами по борьбе с бедностью. В 1985 г. в этот отдел была включена даже Государственная служба для слепых. В 2003 г. Министерство экономики штата Миннесота и Министерство торговли и экономического развития штата Миннесота были объединены в Министерство занятости и экономического развития Миннесоты.

В соседней с США Канаде среди ведущих угроз общей экономической безопасности страны называется экономический шпионаж, который является «незаконной, тайной или принудительной деятельностью иностранного правительства с целью получения несанкционированного доступа к экономической разведке, такой как конфиденциальная информация или технологии, для получения экономического преимущества» [5, р. 478].

Как свидетельствуют данные Центра безопасности коммуникаций Канады, созданного в 1946 г., важнейшей задачей руководства страны в сфере обеспечения экономической безопасности является создание и поддержание благоприятной среды, в которой мог бы происходить долгосрочный рост производительности труда и увеличение реального капитала, а следовательно, и увеличиваться жизненный уровень населения [5]. Само понятие «жизненный уровень» связано с такой социологической категорией, как «качество жизни». Уровень жизни, помимо прочих важных факторов, включает также деловую среду — надежную и способную к позитивным изменениям. Именно такая деловая среда в эпоху информационного общества способствует внедрению интеллектуальных разработок и использованию наукоемких технологий, разнообразных инноваций, привлечению внутренних и внешних инвестиций. Все это вместе взятое должно привести и на деле приводит Канаду к перманентному экономическому росту.

Следует отметить, что иммиграционная политика Канады является намного более жесткой, чем в США. Канада обладает всеобщей репутацией высокоразвитой и мирной страны, в основном свободной от этнических проблем и связанных с ними конфликтов. Иммиграция в страну растет, но это не всегда способствует росту ее экономической безопасности. Иммигранты из Азии и Африки, приток которых стремятся ограничить, заполняют весь мир, в том числе и ранее спокойную Канаду. Вместе с ними приходят экзотические болезни, социальные конфликты и политическая нестабильность. Ныне Канада начинает испытывать те же проблемы, что и США. Согласно прогнозу статистического управления Канады, к 2031 г. почти половина населения в возрасте старше 15 лет будет иностранного происхождения. Количество видимых меньшинств увеличится в два раза и составит большинство населения крупных городов в Канаде.

Европейский союз экономически и политически зависит от США, прежде всего, вследствие партнерства в Североатлантическом блоке. В современную эпоху зависимость экономики от политических решений принимает порой абсурдную форму. На мировую экономическую безопасность значительное воздействие оказывают трансатлантические отношения, поэтому изучение этих отношений и их эволюции на рубеже XX–XXI вв. стало особенно актуальным в связи с усилением противоречий в лагере союзников.

Обострение этих противоречий объективно выгодно России как естественному цивилизационному противнику Западного мира. Такого рода противоречия обо-

стрились еще со времен Джорджа Буша-младшего, который принял новую внешнеполитическую доктрину противостояния международному терроризму. Эта доктрина была связана с навязыванием американских экономических, культурных и политических ценностей странам с совершенно иными историческими и социокультурными традициями — прежде всего странам исламской культуры. Вслед за этим, как известно, последовала всемерная радикализация внешней политики США, которая привела к усилению противоречий между Америкой и Европейским союзом в различных областях двухсторонних отношений.

Высшей точкой трансатлантических противоречий стала развязанная США, ничем не оправданная грабительская война в Ираке (2003–2011 гг.). Сама операция осуществлялась на основании резолюций Совета Безопасности ООН № 687 и 1441, но без получения дополнительной санкции ООН. Нефтяной клан Бушей решил собственные экономические проблемы уничтожением суверенного государства и лицемерным убийством его лидера Саддама Хусейна. Но затянувшееся завершение этой войны принудило администрацию Джорджа Буша-младшего взять курс на сближение с Европейским союзом для предотвращения международной изоляции. Был начат совместный проект по восстановлению экономики Ирака.

Первый трансатлантический кризис середины первого десятилетия XXI в. был разрешен. Это событие можно считать переломным моментом в истории объединения межатлантического пространства, базисной концепцией которого стала идея создания трансатлантического рынка. Эта идея оказалась жизнеспособной, хотя и была подвергнута ряду испытаний — начиная с вспыхнувшего осенью 2008 г. мирового экономического кризиса.

В результате, из длительного периода многообразных трансформаций последних десяти лет трансатлантический союз вышел мощной и по-прежнему жизнеспособной системой, которая способна влиять организующим образом на глобальную политику. Это показали события «арабской весны» начала 2011 г., когда судьбоносные или значительные изменения произошли в Египте, Тунисе, Йемене, Ливии. На мировую экономическую и целостную безопасность «арабская весна» повлияла катастрофическим образом, ибо изменилась конъюнктура цен на нефть, и в Европу хлынул поток совершенно неуправляемых азиатских и африканских беженцев, грозящих стереть с лица земли достижения европейской цивилизации. В связи с этим, современную ситуацию в Европейском союзе можно описать как кризисную.

Власти европейских государств, зараженные вирусом политкорректности и одержимые демоном толерантности, приносят в жертву экономические, политические и экзистенциальные интересы своих граждан. В реальности ситуация с комплексной безопасностью граждан в большинстве европейских государств выглядит удручающе, хотя в большинстве из них существует соответствующая правовая база, позволяющая обеспечить безопасность страны, в том числе ее экономическую составляющую. Обратимся к рассмотрению документов, призванных быть основой для обеспечения экономической безопасности в странах Европейского союза.

Ситуация с обеспечением экономической безопасности сложилась в Европейском союзе несколько по-иному, чем в Новом Свете. Прежде всего, понятие экономической безопасности позиционирует ЕС в мировой экономической системе таким образом, что основной задачей Евросоюза является интеграция стран Европы с целью достижения высокой конкурентоспособности на мировой арене. Страны Европы, пережившие две мировые войны, во второй половине XX в. приобрели репутацию стран с высоким уровнем индивидуальной и общественной безопасности.

Созданный на основе Маастрихтского договора 1992 г. Европейский союз включает ныне 28 европейских государств, девятнадцать из которых ввели единую валюту, создав еврозону. Был создан общий европейский рынок, хотя это решение

имело как положительные, так и отрицательные последствия для экономик европейских государств. Решение по объединению европейских стран было принято в связи с тем, что по отдельности у стран ЕС намного меньше природных ресурсов и трудоспособного населения в сравнении с США.

В самом Европейском союзе существует ряд проблем, препятствующих достижению должного уровня экономической безопасности. Эти проблемы, как правило, возникают вследствие противоречий между развитыми государствами, вынужденными тащить за собой экономику слаборазвитых государств. Например, Германия и Франция вынуждены вносить немалый вклад в экономическое развитие Болгарии, Румынии и прибалтийских государств — бывших республик СССР. Население Европейского союза насчитывает на конец 2018 г. 500 млн жителей. В целом доля ЕС в мировом валовом внутреннем продукте составляла в 2018 г. приблизительно 23% (21,6 трл долл.) по паритету покупательной способности и по номинальному значению около 19% (16,1 трл долл.)¹.

В развитых странах Европы со сложившейся рыночной экономикой понятие экономической безопасности страны часто является синонимом понятия экономической политики, важной функцией от принятого государством политического и экономического курса. Так, в Германии под экономической безопасностью, как правило, понимают устойчивость экономического роста.

Германия как единое целое вошла в европейскую историю лишь в 1871 г., после объединения немецких земель «железом и кровью» под эгидой Пруссии и великого канцлера Отто фон Бисмарка. Пережив две мировые войны, опыт тоталитарного государства при фюрере (1933–1945 гг.), расчленение на два государства после поражения во Второй мировой войне и последующее воссоединение (1990 г.), Германия вступила в XX в. как мощная в экономическом отношении страна, являющаяся одним из локомотивов Европейского союза.

В современной Германии отсутствует специальный закон о национальной безопасности, подобный французскому закону 1964 г. Но важнейшие стратегические интересы страны в сфере национальной безопасности, в том числе и ее экономической составляющей, концептуально представлены в особой официальной директиве Министерства обороны Федеративной Республики. Пережившая Веймарскую республику, эпоху национального социализма и тотальную разруху, современная Германия видит обеспечение собственной экономической безопасности в действенной и всесторонней поддержке экономического и социального прогресса как на международно-политическом уровне, так и внутри страны. Федеративная Республика как один из локомотивов Европейского союза стремится действительно обеспечивать процесс демократизации в Европе. В стране — как на федеральном уровне, так и на уровне отдельных земель — принимаются значительные меры по защите от возможного экономического шантажа, который в эпоху глобализации особенно часто осуществляется именно с политической подоплекой. В рамках справедливой мировой экономической системы Германия стремится к обеспечению свободы торговли и доступу к сырьевым ресурсам и рынкам.

Хотя современная Германия является одним из крупнейших потребителей импортного сырья, это обстоятельство не рассматривается политиками и законодателями в качестве угрозы для экономической безопасности страны. Высокие уникальные технологии, среди создателей которых неизменно оказываются немецкие ученые, обеспечивают стране одно из первых мест на мировом экономическом Олимпе и гарантируют ее экономическую безопасность. При сохранении достигнутого уровня потребления энергоресурсов в Германии успешно решается задача

¹ Статистические данные Международного валютного фонда [Электронный ресурс]. URL: <https://www.imf.org/en/data> (дата обращения: 20.02.2019).

неуклонного роста промышленного производства и повышения цен на товары немецкого экспорта.

В стране принят Закон «О поддержке устойчивости и роста экономики», часто называемый стабилизационным законом. Этот закон был принят после масштабного послевоенного циклического кризиса 1966–1967 гг. Согласно этому документу, «государство должно проводить такую экономическую политику, чтобы в рамках выбранной модели рыночной экономики она содействовала одновременно стабильности цен, высокому уровню занятости и внешнеэкономическому равновесию при соразмерных постоянных темпах экономического роста» [3, s. 75]. Видимо, именно этот документ можно считать своеобразным законом об обеспечении экономической безопасности Германии.

Правительство, согласно этому Закону, должно проводить действенную конъюнктурную и структурную экономическую политику, основной целью которой является предупреждение разнообразных негативных явлений, которые в условиях глобальной экономики становятся все более угрожающими. Главная задача федерального правительства Германии — обеспечение экономического развития. Закон в качестве важнейших мер предусматривал планирование государственного бюджета в общих важнейших чертах и вложение государственных средств в экономику страны. В Законе была прописана необходимость создания особого «Фонда выравнивания конъюнктуры». Налицо было влияние социалистической плановой экономики, применение основных черт которой не раз помогало капиталистическому миру выбираться из кризисов перепроизводства.

Правительство обязано проводить антициклическую бюджетную политику. Такого рода политика в качестве важнейших мер для оживления спроса при общем ухудшении экономической конъюнктуры предусматривает увеличение государственных расходов для оживления и лечения экономики страны. В свою очередь, следует уменьшать такие расходы в условиях экономического роста. На наш взгляд, принятие этого закона свидетельствует о начатом в стране концептуальном переходе от идеи неконтролируемого свободного рыночного хозяйства, с использованием элементов теории социального рыночного хозяйства, к концепции рыночного хозяйства с глобальным регулированием. Эта концепция, по сути, представляла собой своеобразный синтез идей Вальтера Ойкена (1891–1950.), высказанных им в книгах «Основы национальной экономики» и «Основные принципы экономической политики», и работ создателя макроэкономики Джона Мейнарда Кейнса (1883–1946).

Отметим, что в этом Законе были прописаны меры, которые необходимо предпринимать в области экономической политики при наступлении внутренних и внешних угроз для устойчивого социально-экономического развития. К таковым отнесены: отрицательное воздействие внешнеэкономических факторов, различные просчеты экономической политики, которые выразились в чрезмерном ускорении или замедлении развития экономики, а также в расширении спроса, превышающего наличную продуктивность национальной экономики.

Отметим, что вопросами экономической безопасности страны занимаются не только Министерство обороны и Bundesnachrichtendienst (разведывательная служба страны), но и активно используются независимые и частные детективные и охранные агентства. В целом, при решении проблем экономической безопасности Германия преимущественно сосредоточена на повышении эффективности экономики и одновременно поддерживает существующий уровень личной экономической безопасности своих граждан. Такого рода политика включает следующие меры: действия по поддержанию цивилизованного характера рыночных отношений; создание равных условий для конкуренции; недопущение монополизации в отдельных отраслях; поддержание стабильности национальной валюты [4, s. 46– 54].

Большое внимание в стране уделяется незаконному использованию мигрантов на предприятиях. Сейчас становится все более очевидным, что мусульманские мигранты из Азии и Африки — не столько дешевая рабочая сила, сколько чуждое всей европейской культуре зло — главная угроза для безопасности всей европейской общности. Поэтому перед Германией, как и перед всей Европой, стоят сложные и трудно решаемые на сегодняшний день проблемы.

Во Франции основным государственным документом, в котором затрагиваются отдельные положения обеспечения экономической безопасности, является Закон о национальной безопасности 1964 г. Как известно, эта страна отличается богатыми демократическими традициями и бурной историей, которая включает несколько кровавых, но весьма действенных революций — начиная с Великой революции 1789–1799 гг. Любая революция, помимо того, что приносит народу кровь и слезы, выполняет оздоровительные функции, разрушая старые и отжившие социальные и экономические структуры.

Роль законодательных актов Наполеона Бонапарта для экономики Франции и обеспечения ее безопасности на мировой арене, в том числе и при экономических и торговых операциях, трудно переоценить. Даже отделенная двумя столетиями от той славной эпохи, существующая с 1958 г. Пятая республика — единственная из всех предыдущих французских республик, которая не явилась результатом национальной революции или интервенции, а напротив, легитимированной на конституционной основе — базируется на базисных идеях великого Бонапарта, в том числе и идеях экономических.

К сожалению, по мнению автора, современная Франция не имеет политиков хотя бы масштаба племянника великого Наполеона — президента Второй республики (1848–1852 гг.), а затем императора Второй империи (1852–1870 гг.) Луи Наполеона Третьего. В ее распоряжении имеются лишь фигуры наподобие Николая Саркози, Франсуа Олланда или Жака Ширака, которые не в состоянии вернуть Франции былое величие. Тем не менее, эта страна и по сей день, наряду с Германией, выступает движущей экономической силой Европейского союза, — так велика сила исторической инерции и мощь экономических и социокультурных потенциалов.

В современную эпоху при рассмотрении вопросов экономической безопасности во Франции используются следующие критерии: уменьшение до возможного минимума внешних рисков; устранение всевозможных барьеров для субъектов предпринимательства; независимость от внешних факторов, способных повлиять на развитие ведущих и приоритетных отраслей экономики.

В Великобритании, по сути, отсутствуют основополагающие законодательные документы по обеспечению экономической безопасности. Эта страна является для многих по праву символом европейской демократии, хотя сами подданные Британской империи не считают себя европейцами. Начиная со времен короля Иоанна Безземельного, издавшего в 1215 г. Великую хартию вольностей, в стране начали складываться парламентская демократия и оформляться демократические свободы, в том числе и свободы экономические.

Экономическое могущество Британской империи было создано кровью и потом миллионов ее подданных, которые воистину рабским трудом создавали могущественную капиталистическую державу, имперский расцвет которой пришелся на долгое правление королевы Виктории (1837–1901 гг.). Именно в викторианскую эпоху были заложены основы современной политики экономической безопасности страны, суть которой, как и квинтэссенция международной политики Великобритании, заключается в известной формуле (1858 г.) премьер-министра Генри Палмерстона: «У Англии нет вечных союзников, как и постоянных врагов, но зато вечны и постоянны ее интересы».

Экономическая безопасность Великобритании включена в национальную систему безопасности и рассматривается как защита общих интересов народа в целом. Главными элементами политики экономической безопасности можно считать всемерную поддержку предпринимательской деятельности, создание единой сети «институты — правительство — бизнес», прогнозирование и защита от экономических угроз. Британское правительство принимает ряд антикризисных мер, призванных укрепить экономическую безопасность страны, хотя некоторые специалисты оценивают эти меры как неэффективные [1].

В Великобритании традиционно велика роль научных исследований, связанных с обеспечением экономической безопасности. Именно британские ученые предсказали, что экономический рост в этой стране, наблюдавшийся целое десятилетие с 1997 по 2007 гг., заканчивается. Возможный глобальный экономический кризис был предсказан учеными, но эти предсказания были проигнорированы политиками.

Испания среди европейских стран отличается богатейшей историей, особенно славной в эпоху Великих географических открытий. Заморская империя Испании рухнула вследствие утраты пассионарности, но память о былом величии и могуществе осталась в народной ментальности. В XX в. Испания, как Германия и Италия, пережила опыт тоталитаризма, но диктатура Франко (1939–1975) коренным образом отличалась от нацистского и фашистского режимов соответственно в Германии и Италии, что и позволило генералиссимусу Франко сохранить власть до самой смерти в 1975 г. При довольно жестком политическом режиме были сохранены и развивались основные экономические свободы, свойственные капитализму в целом. Это позволило Испании весьма плавно перейти от тоталитаризма к конституционной монархии под эгидой короля Хуана Карлоса I.

Современная Испания приняла специальную Концепцию экономической безопасности, которая отличается сильной и хорошо проработанной нормативно-правовой базой. К основным достоинствам этой Концепции относятся динамичная структура ответственных государственных органов и создание специальных органов контроля со стороны государства. Компетенции государственных органов в Испании довольно четко разделены, дабы не допустить бюрократической и организационной путаницы. Основными направлениями в обеспечении экономической безопасности Испании можно считать инвестиционный и валютный мониторинг, всестороннее развитие промышленного производства и разработку работоспособной нормативно-правовой базы для бизнеса.

В Италии, также пережившей опыт тоталитаризма в форме фашистского корпоративного государства под руководством дуче Бенито Муссолини (1922–1943), современная государственная власть довольно действенно защищает местных производителей на международной арене. Но при этом наблюдается полное отсутствие каких-либо специальных регулирующих документов. Большое внимание со стороны государства уделяется международному сотрудничеству и внешнеторговым операциям с зарубежными партнерами. Определяющими факторами в обеспечении экономической безопасности Италии считаются внедрение кооперативов в промышленности и защита итальянских производителей и предпринимателей.

Япония отличается сложной и интересной историей приспособления к европейским ценностям и действенного их использования на благо развития страны и ее экономической безопасности. Лишь во второй половине XIX в., после революции Мэйдзи 1868–1889 гг., началась постепенная интеграция этой страны в европейский мир, которая не всегда проходила гладко и безболезненно. Эпоха Мэйдзи, в чем-то схожая с реформами Петра I, отличалась ломкой японского традиционного образа жизни и ускоренным внедрением в стране достижений западной цивилизации и ее базисных ценностей, в том числе и понимания экономических процессов.

В XX в. страна оказалась союзницей Германии и Италии, потерпела поражение во Второй мировой войне и была подвергнута варварской атомной бомбардировке. Но американская оккупация в большей степени позитивно отразилась на экономическом развитии страны и процессе ее приобщения к западным ценностям. Анализ японской модели национальной безопасности показывает тесную взаимосвязь и взаимозависимость с американской моделью именно вследствие послевоенной оккупации, которая позже довольно гармонично трансформировалась в союзнические отношения Японии и США. Современная трансформация традиционной трактовки безопасности в военно-политическом смысле в широкое комплексное толкование понятия безопасности произошла в Японии в начале 70-х годов XX в. Тогда довольно отчетливо обозначились признаки окончания эпохи бесконтрольного экономического превосходства США на глобальном уровне и в отдельных регионах, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Основными документами Японии по обеспечению национальной безопасности можно считать доктрину Сигэру Есида (1878–1967), который пять сроков был премьер-министром Японии, и доктрину Комплексного обеспечения национальной безопасности. Эти важнейшие документы были приняты в середине XX в. Они базируются на послевоенной политике национальной безопасности и направлены на динамичное развитие японской экономики, инкорпорирующей в мировую хозяйственную систему. Именно вследствие ограниченных природных ресурсов в Японии стали уделять первостепенное внимание развитию образования и науки, а также было принято решение перейти на научно-техническое и торговое сотрудничество с другими странами.

Результаты не заставили долго себя ждать. В своем классическом виде — концентрации на задачах экономического роста — «доктрина Есида» действовала до начала 1970-х годов. Благодаря данной доктрине Япония уже в 1968 г. вошла в двадцатку лучших стран по объему промышленного производства. Экономические успехи позволили стать основой для политики национальной безопасности Японии, которая основана на приоритете человеческого интеллекта и всемерного уважения к нему.

Современные активные меры в политике экономической безопасности Японии ассоциируются со стремлением этой страны к повышению собственной роли в конструировании современной системы международных отношений. Для этого в полной мере используется ее мощь как ведущей экономической державы. Но основной проблемой является отсутствие полезных ископаемых и иных природных богатств в стране, что приводит к внешней зависимости Японии от ресурсов, которая достигает приблизительно 80%.

Учитывая все эти обстоятельства, политические теоретики и практики выявили приоритетное направление в обеспечении национальной безопасности Японии. Такой парадигмой стало опережающее экономическое развитие страны, важнейшим составным элементом которого выступает международное сотрудничество — прежде всего, в сфере науки, высоких технологий и взаимовыгодной торговли. Именно тогда под национальной экономической безопасностью в Японии стали понимать способность экономики страны действительно и эффективно бороться с любой внешней угрозой.

В заключение рассмотрим одну страну арабского мира, не относящуюся к Западной цивилизации, но сверхбыстрое развитие которой часто сравнивают с экономическим чудом. Объединенные Арабские Эмираты — страна арабского мира и мусульманской культуры, которая ныне демонстрирует потрясающие результаты в экономическом развитии, опережая по основным показателям, в том числе и по уровню жизни, как США, так и самые развитые страны Европейского союза. Эта страна сумела синтезировать лучшее из культур Востока и Запада, причем решение экономических проблем осуществляется там с привлечением лучших экономических умов Европы и США.

Ставшая независимой от Великобритании лишь в 1971 г. и состоящая из семи абсолютных монархий страна проводит уникальную экономическую и социальную

политику, направленную, прежде всего, на поддержку благосостояния своих подданных и его неуклонное повышение. Благодаря гигантской прибыли от нефти и эффективному вложению средств в развитие промышленности и сельского хозяйства, а также образованию многочисленных свободных экономических зон Арабские Эмираты в самые короткие исторические сроки смогли достичь высокой степени экономического процветания. Уже в 80-е годы XX в. получили значительный стимул для развития сфера туризма и финансов.

Стать гражданином этой страны практически невозможно. Это один из краеугольных камней политики экономической безопасности страны. Из населения в 9 млн чел. лишь приблизительно 1 млн имеют гражданство страны с вытекающими отсюда правами поистине фантастического для всего остального мира социального обеспечения. Но именно работающие во всех сферах экономики иностранцы составляют основу экономического благополучия семи эмиратов, из которых лишь Абу-Даби может похвастаться богатыми нефтяными месторождениями.

В последнее время в Эмиратах доля доходов от добычи и переработки нефти в общем объеме валового внутреннего продукта снижается. Это связано с инициативами правительства по диверсификации экономики. Но одновременно увеличивается роль других секторов экономики в структуре ВВП, в том числе туризма, строительства, торговли и сельского хозяйства.

Заключение

Подведем основные итоги. Итак, основной стратегической целью стран Западной цивилизации, к которой, по мнению автора, целесообразно относить не только Европу, США, Канаду, но и Японию, в области защиты национальных экономических интересов является обеспечение устойчивого экономического роста этих стран и реформирование экономики в соответствии с условиями конкурентной борьбы на мировом рынке.

Видимо, главное внимание страны Европейского союза уделяют обеспечению национальной безопасности через целостный процесс достижения европейской безопасности. В целом, руководство Европейского союза не всегда в состоянии обеспечить целостную безопасность входящих в него стран. События в Греции в 2011–2012 гг., которая стала первой жертвой хлынувшего в Европу потока мигрантов, служат этому печальным примером. Не внушают оптимизма и события в Германии, гражданки которой постоянно подвергаются жесткому сексуальному насилию со стороны мигрантов, а федеральный канцлер хранит смущенное и политкорректное молчание. Разумеется, насилие над личностью лишь косвенно связано с проблемами экономической безопасности, но такая связь есть, и она будет очевидной, если из той же Германии начнется отток квалифицированной рабочей силы и специалистов с высшим образованием. Такое развитие событий вполне возможно, если власти и далее не будут уделять внимания проблеме целостной безопасности своих граждан.

В целом ведущие европейские державы не уделяют важного внимания собственным возможностям по обеспечению экономической безопасности — в отличие от бывших постсоветских государств или стран, некогда входивших в социалистическое содружество. Например, в рассмотренной выше директиве Министерства обороны Германии совершенно верно подчеркивается, что «проблемы нашего сложного мира можно эффективнейшим образом решить с помощью международной дискуссии и стремления к компромиссам, отсюда — германская политика безопасности акцентирует приоритетное внимание на международных отношениях и наднациональных институтах» [3, с. 76].

Итак, в странах Западной цивилизации после интеграционных процессов последних трех десятилетий экономическая безопасность развитой капиталистической страны, в идеале, рассматривается не как состояние полной независимости от остального мира, а как состояние стабильного и устойчивого социально-экономи-

ческого развития, которое можно достигнуть на основе тесного политического и экономического сотрудничества. Но о возможно более полной независимости как национальной экономики, так и внутренней и внешней политики, в развитых странах Западной цивилизации вспоминают в периоды обострения кризисов.

Разразившийся в 2008 г. глобальный экономический кризис привел во многих странах мира, в том числе и в развитых государствах Западной цивилизации, к системно-структурным проблемам, решить которые на сегодняшний день не представляется возможным. Их внимательный анализ показал, что целостной системы международной экономической безопасности, которая учитывала бы интересы хотя бы развитых стран Западной цивилизации, не существует. Каждая страна с большей или меньшей степенью успеха решает проблемы обеспечения экономической безопасности, но говорить о полной гармонии между Европейским союзом, США или Японией не приходится. Более того, о такой гармонии пока можно только мечтать и в рамках самого Европейского союза, который в экономическом отношении весьма противоречив и неоднороден. Разнообразные противоречия внутри самого Западного мира усугубляются противоречиями, возникающими вследствие всеобъемлющего противостояния цивилизаций и цивилизационных типов, что отнюдь не способствует достижению экономической безопасности в мировом масштабе.

Литература

1. Гордиенко Д. В. Влияние мирового финансово-экономического кризиса на уровень экономической безопасности Великобритании // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2012. Т. 8. № 25. С. 50–64.
2. Ковалев А. А. Актуальные проблемы национальной безопасности России: теоретические и практические аспекты / под общ. ред. В. А. Шамахова. СПб. : Изд-во Коновалова А. М., 2019.
3. Conze E. Die Suche nach Sicherheit. Eine Geschichte der Bundesrepublik von 1949 bis in die Gegenwart. Siedler, München 2009.
4. Graf M. Schnellkurs Deutschland. Köln : DuMont, 2007.
5. Rudner M. Canada's Communications Security Establishment, Signals Intelligence and Counter-Terrorism // Intelligence and National Security. 2007. 22 (4). P. 478.

Об авторе:

Ковалев Андрей Андреевич, доцент кафедры государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат политических наук, kovalev-aa@ranepa.ru

References

1. Gordiyenko D. V. Influence of world financial and economic crisis on the level of economic security of Great Britain // National interests: priorities and safety [Natsional'nye interesy: priorityety i bezopasnost']. 2012. V. 8. N 25. P. 50–64. (In rus)
2. Kovalyov A. A. Current problems of national security of Russia: theoretical and practical aspects / under a general edition of V. A. Shamakhov. SPb. : Konovalov A. M. publishing house, 2019. 302 p. (In rus)
3. Conze E. Die Suche nach Sicherheit. Eine Geschichte der Bundesrepublik von 1949 bis in die Gegenwart. Siedler, München 2009.
4. Graf M. Schnellkurs Deutschland. Köln : DuMont, 2007.
5. Rudner M. Canada's Communications Security Establishment, Signals Intelligence and Counter-Terrorism // Intelligence and National Security. 2007. 22 (4). P. 478.

About the author:

Andrey A. Kovalev, Associate Professor of the Chair of the State and Municipal Management of North-West institute of management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), PhD in political science; kovalev-aa@ranepa.ru